

EPISTEMOLOGIA Y METAFISICA EN NUESTRA ERA

Autor: Casimiro Rubio Merino
casimiro.rubio@telefonica.net

RESUMEN

Tras las propuestas que conceptualmente sustituyen a la relatividad, tanto especial como general, se abren nuevos enfoques de mirar a la ciencia que nos ofrecen líneas de trabajo inéditas hasta ahora, alineando metafísica y física, hasta constituir una revolución en la forma de abordar el conocimiento del Universo.

ABSTRACT

Following the proposals that conceptually replace relativity, both special and general, new approaches to looking at science are opening up, offering us lines of work that are unprecedented until now, aligning physics and metaphysics, to constitute a revolution in the way we approach the knowledge of the Universe.

SUMMARIUM

Post propositiones quae relativitatem conceptualiter substituunt, sive specialem sive generalem, novae rationes scientiae considerandae aperiuntur, novis lineas laboris hactenus inauditas offerentes, physicam et metaphysicam inter se coniungentes, ut revolutionem in modo cognitionis Universi accedendi constituent.

1. ¿FÍSICA O METAFÍSICA?

Tras los trabajos previos en los que hemos presentado alternativas a la relatividad especialⁱ y a la relatividad generalⁱⁱ, una cuestión queda latente en el aire, ¿estamos hablando de Física o de Metafísica?

No fue hasta el siglo XVII cuando se separan de forma definitiva ambas disciplinas. Es más, la Física paulatinamente va arrinconando a la Metafísica, hasta hacer de esta poco menos que un juego intelectual con escasa o nula aplicación práctica. La discusión entre Bergson y Einstein en 1922 termina con una rotunda victoria de Einstein que relega a la Metafísica a un plano prácticamente decorativoⁱⁱⁱ.

A mí, como a la mayoría de los científicos, nos han educado en el método científico, y todo aquello que no cumple las reglas en él establecidas no es digno de fiar. Tuve un profesor que decía que hay dos formas de aproximarse a la comprensión de la Naturaleza, una es observando, proponiendo hipótesis, ver las consecuencias de dichas hipótesis y compararlo con lo que vemos en la Naturaleza o en los experimentos diseñados para comprobar las predicciones. Si todo encaja podemos aventurar que las hipótesis son correctas (hasta el nivel de precisión observado). Cuando se encuentran inconsistencias que no somos capaces de explicar con las hipótesis, debemos abandonarlas y buscar otras nuevas. Es el método científico. La otra forma es sentarse debajo de un árbol y meditar hasta llegar a un conocimiento interno tan o más profundo que el anterior. Cada uno debe decidir cuál es su vía. Lo que sí hemos visto es que, hoy por hoy, con el primer método estamos siendo capaces de crear nuevos artefactos (para bien o para mal) e influir en gran medida en la Naturaleza (también para bien o para mal), mientras que con el segundo hay muchas personas que llegan a un estado de plenitud difícilmente alcanzable por la primera vía. En todo caso, el que ha triunfado de forma clara, y no solo en el mundo occidental, ha sido el primero, que nos ha traído prosperidad, nuevas fuentes de energía, vehículos, televisores, teléfonos móviles y un largo etcétera de bienes materiales, aunque también ha venido acompañado de bombas atómicas, gases mortales, lluvias ácidas o cambio climático. Personalmente no soy muy optimista respecto al futuro de la humanidad. De hecho, muchos millones de seres humanos están en la más absoluta pobreza y una gran parte muriendo en guerras, hambrunas, epidemias, y no parece que seamos capaces de revertir la situación.

Pero no me gustaría desviarme del tema de este capítulo. Es un hecho que la Física ha desplazado a la Metafísica de una forma contundente. Aunque sigue habiendo personas que creen que la “consciencia” es algo ajeno al mundo físico y que hay un alma o un espíritu que no está influenciado por las leyes de la física, la mayor parte de la comunidad científica cree que, para nosotros, como seres humanos, solo existe lo que percibimos; lo demás, si es que hay algo, no tiene ninguna influencia en nuestras vidas. Eso nos llevaría a los fundamentos en los que se basa la Física, de modo que todo el conocimiento que somos capaces de adquirir solo puede venir en último extremo de la experiencia, pero eso es Epistemología de la que hablaremos en el próximo capítulo. De momento quedémonos con que aquello que no somos capaces de detectar de una u otra forma, a efectos prácticos, para nosotros no existe. Dado que la Metafísica se ocupa de conceptos que generalmente están al margen de la experiencia: conceptos a priori, el mundo de las ideas, la esencia del ser, la sustancia o las mónadas, hoy

por hoy se lo considera poco menos que un juego más o menos ingenioso, más o menos profundo, más o menos difícil, pero sin nada que lo relacione de forma clara e inequívoca con la realidad subyacente que nos rodea.

La respuesta a la pregunta que da título al capítulo es pues clara: Física como forma de conocimiento. Metafísica para desarrollar nuestras habilidades mentales.

2. EPISTEMOLOGIA

En el capítulo anterior hablábamos de la forma de adquirir conocimiento y, sin duda, el método científico es el que ha triunfado. De una forma muy resumida, en su gran mayoría los científicos piensan que la “consciencia” del ser humano no se debe a un alma o espíritu que está al margen de la materia de la que estamos constituidos, sino que los fenómenos cerebrales nos conducen a la sensibilidad del yo. Con la llegada de la inteligencia artificial esta línea de pensamiento se está potenciando. Las máquinas ya tienen una capacidad de proceso más alta que la nuestra (ya en 1996 un ordenador venció al gran maestro Kasparov^{iv}), y además son capaces de aprender y mejorar con la experiencia. De momento no son capaces de reconocerse como seres individuales, pero en la línea de avances que estamos teniendo, es posible que pronto empiece a suceder y, aparte del enorme riesgo que supone para la humanidad, esto terminará por echar al traste la idea de la parte espiritual que hay en el ser humano.

En definitiva, de alguna manera, podemos pensar que somos una organización de materia que puede llegar a percibirse como un ser individual, que es capaz de sentir los estímulos externos y reaccionar ante ellos, y que además tiene memoria, capacidad de raciocinio y experimenta sentimientos internos (amor, odio, temor, alegría...). Esa organización material que somos los humanos sólo adquiere conocimiento a través de los estímulos externos, bien de forma directa con los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, o indirectamente con aparatos contruidos para ser excitados por otros estímulos: radares, osciloscopios, espectrómetros y toda una parafernalia de instrumentos que nos ayudan a detectar todo lo que no podemos directamente con nuestros sentidos. Observando y analizando los fenómenos de la naturaleza o generando otros nuevos a través de nuevos experimentos construimos teorías. Esas teorías predicen nuevos hechos y lo más importante es que el único juez para validarlas es el resultado de esos experimentos. Obviamente, utilizando el razonamiento lógico y matemático, las teorías pueden desarrollarse, pero la clave está en las propias teorías. No hay otra forma de adquirir conocimiento científico.

Es importante entender todo esto, porque si el ser humano solo puede adquirir conocimiento a través de la observación, entonces solo aquello que es capaz de detectar puede ser una fuente de conocimiento. Lo que no se puede detectar, de una u otra forma, a efectos prácticos no existe, ni influye en nosotros de ninguna manera que seamos capaces de investigar.

Hasta la llegada de las dos grandes teorías del siglo XX: la relatividad y la cuántica, todo lo anterior podía ser entendido y aceptado de una forma bastante natural, y no tenía implicaciones filosóficas profundas. Sin embargo, estas dos teorías han profundizado en la forma de la adquisición de conocimiento de un modo brutal.

En el caso de la relatividad, antes de Einstein se discutía sobre espacio y tiempo con unos presupuestos que la relatividad consideró irreales (un espacio absoluto o éter, un tiempo absoluto). Se hablaba de la simultaneidad como si fuese un fenómeno universal, y Einstein estableció de forma inequívoca que si utilizamos sólo lo que la Naturaleza nos ofrece y somos coherentes con ello: reglas y relojes reales, entonces tenemos que aceptar que el concepto de simultaneidad no es universal sino relativo al sistema de referencia en el que se observan los fenómenos y, a su vez, el espacio y tiempo dependen también del observador. Todo esto es una consecuencia inevitable de la teoría de la relatividad que, por otra parte, predice lo que realmente se observa en la Naturaleza. Si somos consecuentes con utilizar los medios de los que disponemos para experimentar, la relatividad es necesaria y con ella algunas de sus “incoherencias” que tanto molestaron a Bergson. Es decir, la utilización de reglas, relojes y rayos de luz reales (necesarios para adquirir conocimiento real) nos llevan a teorías, cuanto menos, extrañas, pero no por ello menos correctas.

El caso de la física cuántica es incluso más desconcertante aún. Se ve de forma también inequívoca que, cuando se va a medir algo, se influye en ese algo hasta tal punto que no es posible observar con un grado de precisión infinito, sino que hay un límite en la precisión de la medida (el llamado principio de indeterminación de Heisenberg). Cuando, a su vez, se profundiza en la teoría, se llega a la conclusión que los fenómenos microscópicos (cuánticos) no son deterministas: hay una cierta probabilidad de que ocurran cosas, de tal modo que sobre un gran número de experimentos el patrón de probabilidad se reproduce, pero un solo fenómeno observado de forma individual no es predecible con seguridad (véase el gato de Schrödinger⁴). La Naturaleza es así, no hay forma de medir u observar algo sin interferir en el propio sistema observado y ello nos conduce a la indeterminación. Es curioso que Einstein, que siempre postuló que había que trabajar sólo con lo que hay en la Naturaleza, como hace en su teoría de la relatividad, en este caso no aceptó las consecuencias y se pasó media vida buscando variables ocultas que fuesen completamente deterministas, algo que no logró.

La discusión sobre estas teorías del siglo pasado que ya cuentan con más de cien años (¿de soledad?) es muy relevante por dos motivos: el primero es el ya apuntado: trabajar con los medios que tenemos en el mundo real nos lleva a consecuencias que incluso a primera vista pueden parecer absurdas (véanse las paradojas de los gemelos en relatividad o el gato de Schrödinger en cuántica); el segundo es más sutil y es del que me gustaría hablar en esta disertación: ¿dado que los medios con los que podemos experimentar están limitados a la realidad de nuestro mundo, tiene sentido pensar, desde un plano metafísico, en medios no existentes y elaborar teorías alternativas? Hasta hace unos años mi respuesta habría sido un rotundo no. Tan inmerso en el método científico estaba yo, que ni por asomo quería hablar de nada que no fuese observable y verificable. Hoy, muy a mi pesar, pienso de forma distinta ya que mis reflexiones sobre la relatividad me han llevado a suponer una teoría alternativa que no tiene una base sólida (en el sentido de demostrable) pero que, llegando a los mismos resultados que la relatividad, da una visión distinta del Universo que, por ahora, es pura metafísica y no sé si algún día llegará a ser física.

3. LA METAFISICA DE HOY

Como he comentado anteriormente, la Metafísica en el sentido de buscar realidades previas a la experiencia sensible tiene poca utilidad práctica, pero si buscamos en la Metafísica algo distinto: realidades indetectables (o, a todos los efectos: inexistentes a priori) que conducen a los mismos resultados que las teorías físicas aceptadas, esto podría constituir un tremendo filón para adquirir nuevos conocimientos.

En los dos trabajos previos, mencionados al principio de esta disertación, he propuesto una nueva teoría que coincide exactamente con los resultados de la relatividad especial y en gran medida, al menos en campos gravitatorios no excesivamente intensos, con los resultados de la relatividad general. Esa propuesta nos ofrece un mundo mucho más simple e intuitivo. Sigue dejando la relatividad como una herramienta de trabajo útil y, tal vez, imprescindible, pero nos ofrece unos cimientos que pueden cambiar nuestra visión del mundo y, a su vez, nos abre nuevos horizontes para investigar y explorar desde otro punto de vista. De alguna forma, la propuesta es un soplo de aire fresco que utiliza sustratos (éter, o “sopa” cuántica, espacio y tiempo absoluto) indetectables hoy en día y, por tanto, metafísica, pero no una metafísica previa a la experiencia sensible, sino una metafísica coordinada o alineada con esa experiencia sensible. Esa es la propuesta, ¡casi nada!

También en el caso de la física cuántica, se abre una ventana de posibilidades al pensar en realidades indetectables para el ser humano que den como resultado la teoría cuántica.

Para terminar, tan solo me gustaría resumir en apenas unas palabras la visión del mundo que surge con mi propuesta que sustituye (o más bien complementa) a la relatividad.

4. TEORIA PROPUESTA

El Universo que nosotros conocemos está constituido por un sustrato (podríamos denominarlo éter) que consideramos en reposo cuando el fondo de radiación cósmica de microondas se ve de forma isótropa y es lo que constituye el espacio absoluto. En dicho éter y lejos de la influencia gravitatoria, las interacciones electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Esa propagación es la que crea la dimensión espacial y el tiempo tal y como los conocemos. De hecho, podríamos definir el espacio y el tiempo tal y como los definió Newton añadiendo la siguiente coletilla: Si los objetos se mueven con respecto al espacio absoluto sufren una contracción de longitud de forma absoluta, así como una ralentización de los relojes. En presencia de gravedad generada por la materia y energía, la velocidad de la luz disminuye. Los observadores dentro del campo gravitatorio sufren una contracción de longitudes y una ralentización de relojes, de modo que para ellos la velocidad de la luz sigue siendo “ c ” de forma local.

Cuando se expresan las ecuaciones de transformación de posiciones y tiempo en ambos casos, con y sin gravedad, se puede desarrollar una nueva mecánica no covariante con un sistema de referencia privilegiado: aquel que está en reposo con respecto al espacio absoluto; pero a efectos prácticos, para hacer cálculos, nos merece la pena seguir utilizando las ecuaciones relativistas. Es más, salvo que queramos sincronizar relojes de forma completamente distinta y complicar en exceso las ecuaciones, lo razonable es utilizar la

sincronización de Einstein que nos conduce a las transformaciones de Lorentz y, por tanto, a la relatividad especial o general en su caso. Dicho de otra forma, lo más práctico es utilizar la relatividad, pero lo más intuitivo es pensar en términos de espacio absoluto y contracciones y ralentizaciones reales y no relativas entre sistemas de referencia.

5. CONCLUSION

Para finalizar me gustaría comentar la cita con la que comenzaba el primer artículo de esta serie. “El hombre es la medida de todas las cosas”. No podemos escapar a nuestra propia naturaleza. Nuestros constituyentes, moléculas, átomos están sujetos a unas dependencias e interacciones de las que no podemos escapar. En ese sentido, “somos la medida” porque no podemos “medir” algo que pudiera ser ajeno a nosotros (véase neutrinos, materia oscura...). Pero al mismo tiempo que menciono esta cita, me gustaría dejar muy claro que no debería interpretarse como que el hombre es algo especial en la Naturaleza. Por mucho que nos pese, y seguramente ese ha sido el mal crónico que ha sufrido la filosofía, apenas somos un accidente más. Un accidente maravilloso, no cabe ninguna duda, pero un accidente, al fin y al cabo. Hay quienes pueden llegar a pensar que la existencia de ese mundo indetectable es lo que se alinea con la “mente” o el “espíritu”, pero no creo en ello, por el contrario, mi punto de vista es que sólo estamos influidos por lo que somos capaces de observar.

No me gustaría finalizar dando la impresión de que, puesto que somos un accidente, no importa demasiado pensar en términos de moralidad o ética. En absoluto, este accidente que somos ha sido capaz de crear civilizaciones, justicia, altruismo, amor. Profundizar en ello o echar todo por la borda sólo depende de nosotros. Ya dije que no soy optimista de cara al futuro, pero si hay algún resquicio para la esperanza pasa por trabajar duro y luchar día a día para conseguir un mundo mejor, más solidario, menos peligroso y con mayor conciencia social y medioambiental. ¡No desfallezcamos!

ⁱ Reto a la relatividad. Casimiro Rubio. 2026

ⁱⁱ Campos gravitatorios y espacio absoluto. Casimiro Rubio. 2026

ⁱⁱⁱ <https://letraslibres.com/wp-content/uploads/2016/05/convivio-canales-esp.pdf>

^{iv} <https://revistaperfiles.com/cultura/kasparov-deep-blue-30-anos/>

^v https://es.wikipedia.org/wiki/Gato_de_Schr%C3%B6dinger